

BOSHLANG‘ICH SINIF INKLYUZIV TA‘LIMIDA GEOMETRIK MASALALAR ORQALI AQLIY RIVOJLANISHNI QO‘LLAB- QUVVATLASH

Po‘latova Kamola Nuraliyevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institute 3-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642079>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada geometrik masalalar yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining aqliy qobiliyatini rivojlantirish masalasi tahlil qilingan. Inklyuziv ta‘lim sharoitida geometrik masalalarning mantiqiy tafakkur, fazoviy idrok va ijodiy fikrlashni shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida geometrik masalalarni vizual, amaliy va mantiqiy yondashuv asosida tashkil etish metodikasi tahlil qilindi. Shuningdek, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta‘lim usullari, guruhda ishlash metodikasi va interfaol mashg‘ulotlarning samaradorligi ko‘rsatib o‘tildi. Maqola davomida geometrik masalalar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo‘yicha o‘qituvchilar uchun metodik tavsiyalar berilgan. Ushbu yondashuv ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: geometriya, boshlang‘ich ta‘lim, inklyuziv ta‘lim, mantiqiy tafakkur, fazoviy idrok, o‘yinli metod, vizual materiallar, amaliy mashg‘ulotlar.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida barcha bolalarga teng imkoniyat yaratish tamoyili muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta‘lim nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy adolatni ta‘minlash, balki har bir bolaning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoit yaratish nuqtayi nazaridan ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, boshlang‘ich sinflarda inklyuziv ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim. Bu esa ta‘lim metodikasini takomillashtirish va turli o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishni talab etadi. Geometriya va matematik mantiqiy tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik sababli, boshlang‘ich sinflarda geometrik masalalar orqali ta‘lim jarayonini tashkil etish bolalarning aqliy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, geometrik shakllar va ularning xususiyatlarini o‘rganish tafakkurning vizual-mantiqiy jihatdan rivojlanishini rag‘batlantiradi, o‘quvchilarning analiz qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda muammoni hal etish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, inklyuziv ta‘lim sharoitida geometriya asosida muammoli ta‘lim metodini qo‘llash orqali turli darajadagi qobiliyatga ega o‘quvchilarning matematik kompetensiyasini rivojlantirish mumkin. Mazkur maqolada inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning ahamiyati, boshlang‘ich sinflarda inklyuziv ta‘lim jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari hamda geometrik masalalarning o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga ta‘siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, geometrik masalalar orqali turli ehtiyojlarga ega o‘quvchilarni o‘qitishning samarali usullari va ularning inklyuziv ta‘lim sharoitida qo‘llanilishiga oid tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Boshlang‘ich sinflarda inklyuziv ta‘limni tashkil etishda o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Masalalarni turli murakkablik darajalarida

shakllantiradi, masalalarni tahlil qilish va yechim topish ko‘nikmalarini o‘stiradi. Shu kabi masalalarni inklyuziv sinflarda qo‘llash orqali turli darajadagi o‘quvchilarni jalb qilish va ularga mos o‘quv usullarini taqdim etish mumkin.

Amaliy mashg‘ulotlarga asoslangan geometrik masalalar. Inklyuziv ta‘lim sharoitida o‘quvchilar faqat nazariy tushuntirishlar bilan emas, balki amaliy faoliyat orqali ham yangi bilimlarni o‘zlashtirishlari muhim. Ayniqsa, sensor va motor qobiliyatlari rivojlanmagan yoki maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun qo‘llari bilan ushlab, shakllarni kesish, joylashtirish va qurish orqali o‘rganish samarali bo‘ladi. O‘quvchilarga topshiriq berishdan oldin, uni hayotiy misollar bilan bog‘lash muhim. Masalalar real hayotdagi muammolar yoki qiziqarli voqealar asosida tuzilsa, o‘quvchilar ularni tezroq tushunadilar va qiziqish bilan bajaradilar. Quyida shunday amaliy mashg‘ulotlarga asoslangan bir nechta geometrik masalalar keltiriladi.

1-masala: Geometrik shakllarni yasaymiz.

Kerakli materiallar: Rangi turlicha bo‘lgan karton qog‘oz, qaychi, elim.

Topshiriq: O‘quvchilarga kvadrat, uchburchak va doira shaklida chizilgan qog‘oz beriladi. Ular ushbu shakllarni qaychi yordamida kesib olishlari kerak. Keyin, ushbu shakllarni birlashtirib, turli rasmlar yaratishlari mumkin (masalan, uydan iborat shakl: kvadrat – uy tanasi, uchburchak – tom, doira – quyosh).

Natija: O‘quvchilar shakllarni farqlashni va ularni o‘zaro birlashtirishni o‘rganadi, mayda motorika rivojlanadi, fazoviy tasavvur va ijodiy fikrlash shakllanadi.

2-masala: Shakllarni o‘lchaymiz.

Kerakli materiallar: Ruletka yoki chizg‘ich.

Topshiriq: Sinfidagi turli buyumlarning uzunligi va kengligini o‘lchash.

O‘quvchilar natijalarni yozib, buyumlarning qaysi biri kattaroq yoki kichikroq ekanligini taqqoslashlari kerak.

Natija: O‘quvchilar real hayotda o‘lchash va solishtirishni o‘rganadilar, mantiqiy va tahliliy fikrlash rivojlanadi.

Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar geometrik shakllarni tanib olish va farqlashni o‘rganadilar, fazoviy tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradilar, mayda motorika va diqqatni jamlash qobiliyatlarini mustahkamlaydilar, matematika va real hayot o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunadilar. Ushbu usullar inklyuziv sinflardagi har bir o‘quvchining ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Mantiqiy fikrlashni talab qiluvchi geometrik masalalar. Mantiqiy fikrlash o‘quvchilarning kuzatuvchanligi, tahlil qilish, solishtirish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradigan muhim jihatlardan biridir. Boshlang‘ich sinflarda geometrik masalalar orqali mantiqiy tafakkurni shakllantirish samarali usullardan biri hisoblanadi. Bunday masalalar o‘quvchilarga yangi bilimlarni mustahkamlash, mavjud tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglash va turli muammolarga ijodiy yondashish imkonini beradi. Quyida mantiqiy fikrlashni talab qiluvchi geometrik masalalar va ularni o‘quvchilarga qanday berish kerakligi haqida yoritiladi.

1-masala: Qaysi shakl ortiqcha?

Maqsad: O‘quvchilarning kuzatuvchanligini oshirish, geometrik qonuniyatlarni anglash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Topshiriq: Quyidagi shakllar ketma-ketligiga qarang. Ularning ichidan ortiqcha bo‘lganini toping va nima uchun ortiqcha ekanligini tushuntiring.

Savol: Qaysi shakl naqshga mos kelmaydi?

Yechim: Agar o‘quvchi shakllarni tahlil qilsa, u quyidagi naqshni payqaydi:

(uchburchak – doira)

(uchburchak – romb)

(uchburchak – doira)

(yolg‘iz uchburchak)

Demak, (romb) naqshga mos kelmaydi va ortiqcha hisoblanadi.

Amaliy natija: O‘quvchilar naqsh va qonuniyatlarni tushunishni mashq qiladilar.

Kuzatuvchanlik va tahliliy fikrlash rivojlanadi.

2-masala: Qanday shakl hosil bo‘ladi?

Maqsad: O‘quvchilarning fazoviy tafakkur va tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Topshiriq: Agar ikkita uchburchakni birlashtirsak, qanday shakl hosil bo‘ladi?

Agar kvadratning diagonali bo‘yicha kesib tashlansa, qanday shakllar hosil bo‘ladi?

Yechim: Ikkita teng uchburchak birlashtirilsa, to‘g‘ri to‘rtburchak (parallelogramm yoki trapeziya) hosil bo‘lishi mumkin. Kvadrat diagonali bo‘yicha kesilsa, ikkita teng uchburchak hosil bo‘ladi.

Amaliy natija: O‘quvchilar shakllarni tasavvur qilish va manipulyatsiya qilishni o‘rganadilar. Fazoviy tafakkur rivojlanadi.

3-masala: Shakllarning yashirin qonuniyatini toping

Maqsad: O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash va naqshni davom ettirish ko‘nikmasini shakllantirish.

Topshiriq: Quyidagi shakllarga qarab, ulardagi yashirin qonuniyatni aniqlang va davom ettiring.

Savol: ? o‘rniga qaysi shakl qo‘yilishi kerak?

Yechim: Ketma-ketlik (uchburchak – kvadrat – doira) tarzida takrorlanmoqda.

Shuning uchun ? o‘rniga (uchburchak) shakli qo‘yilishi kerak.

Amaliy natija: O‘quvchilar naqshni aniqlash va davom ettirish qobiliyatini shakllantiradi. Diqqatni jamlash va tahliliy fikrlash rivojlanadi.

Mantiqiy fikrlashni talab qiluvchi geometrik masalalar o‘quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: Mantiqiy tahlil qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi, geometrik shakllarni chuqurroq tushunishga yordam beradi, naqsh va qonuniyatlarni aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi, muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni mustahkamlaydi. Ushbu masalalarni inklyuziv sinflarda qo‘llash orqali turli darajadagi o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning ta‘lim jarayoniga faol jalb etilishini ta‘minlash mumkin.

Inklyuziv ta‘lim sharoitida har bir o‘quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Geometrik masalalar yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining aqliy qobiliyatini rivojlantirish uchun o‘qituvchilar quyidagi metodik tavsiyalardan foydalanishlari mumkin.

Differensial yondashuvdan foydalanish va samarali tavsiyalar. Inklyuziv sinflarda ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun differensial yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalari turlicha bo‘lgani sababli, ularga moslashtirilgan topshiriqlarni tanlash ta‘lim samaradorligini oshiradi. Har bir bolaning qobiliyat darajasini inobatga olgan holda, individual yondashuv qo‘llash inklyuziv ta‘limning asosiy talablaridan biridir. Buning uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash maqsadga muvofiq:

- O‘quvchilarning qobiliyat darajasini aniqlash uchun oldindan kichik diagnostik testlar o‘tkazish.

- Masalalarni uch darajada (oson, o‘rta, murakkab) ishlab chiqish va o‘quvchilarga o‘z imkoniyatlariga mos topshiriqni tanlashga sharoit yaratish.

- Yuqori qobiliyatli o‘quvchilar uchun murakkab mantiqiy masalalar va qo‘shimcha izlanish talab qiladigan topshiriqlar berish.

- Geometriya bo‘yicha qiyinchiliklarga duch keladigan o‘quvchilar uchun vizual va amaliy yondashuvlardan foydalanish.

Differensial yondashuv har bir o‘quvchining ehtiyojiga mos ta’lim muhitini yaratishga yordam beradi va ularning geometrik tafakkurini rivojlantirish uchun individual imkoniyatlar taqdim etadi.

O‘yin va interfaol metodlardan foydalanish. Geometrik masalalarni o‘yin shaklida o‘rgatish o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ularning faol ishtirokini ta’minlaydi. O‘yinli metodlar nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki kuzatuvchanlik, mantiqiy fikrlash va fazoviy tafakkurni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, interfaol yondashuv o‘quvchilarning mustaqil fikrlashiga va ijodiy yondashuviga turtki beradi. Samarali natijalarga erishish uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash mumkin:

- “Qaysi shakl ortiqcha?” o‘yini orqali o‘quvchilarning kuzatuvchanligini oshirish;
- “Shakllarni soya bilan moslashtirish” topshirig‘i orqali fazoviy tafakkurni shakllantirish;

- Jamoaviy musobaqalar orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;

- Konstruktiv o‘yinlar (gugurt cho‘plari yoki plastilin yordamida shakllar yasash) orqali fazoviy tasavvur va ijodiy tafakkurni kuchaytirish.

O‘yin va interfaol metodlardan foydalanish nafaqat ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki o‘quvchilarning geometrik tushunchalarni chuqurroq anglashiga ham yordam beradi.

Vizual va amaliy materiallardan foydalanish. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari axborotni vizual va amaliy tajriba orqali yaxshiroq o‘zlashtiradilar. Geometriya darslarida rangli tasvirlar, hajmli modellar va interfaol texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning mavzuni tushunishiga va qiziqish bilan ishtirok etishiga yordam beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish hamda ularning mavzuni chuqur anglashiga turtki bo‘ladi. Samarali ta’lim berish uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash mumkin:

- Dars jarayonida geometrik shakllarning rangli tasvirlari, karton modellari va kesma shakllar dan foydalanish;

- 3D modellar (kub, piramida, prizma shaklidagi materiallar) yordamida tushunchalarni aniq va aniqroq tushuntirish;

- Matematik interfaol doskalar yoki smart taxtalar dan foydalanib, shakllarni chizish va manipulyatsiya qilish imkoniyatini yaratish.

Vizual va amaliy materiallardan foydalanish o‘quvchilarning geometriyaga bo‘lgan qiziqishini oshirib, ularning mavzuni yaxshiroq o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Guruh bo‘lib ishlashga yo‘naltirish. O‘quvchilarni guruhlarga ajratib ishlash ularga bir-biridan o‘rganish va hamkorlikda masalalarni yechish imkoniyatini yaratadi. Bunday yondashuv faqat bilimlarni mustahkamlashga emas, balki ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, jamoaviy ishlash va fikr almashish jarayonlarini ham qo‘llab-quvvatlaydi. Guruhiy ish orqali o‘quvchilar

o‘zaro muloqot qilishni o‘rganib, murakkab muammolarni hal qilishda birgalikda ishlash tajribasiga ega bo‘ladilar. Samarali guruh ishni tashkil etish uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash mumkin:

- Kichik guruhlarda ishlash – Har bir guruh turli geometrik topshiriqlarni bajarib, natijalarni taqdim etadi;
- Rolga bo‘lish – Har bir o‘quvchi muayyan vazifani bajaradi (shakllarni chizish, o‘lchash, solishtirish, natijalarni tahlil qilish);
- Baholash va fikr almashish – Guruh ishining natijalari muhokama qilinadi, xatolar tahlil qilinib, xulosalar chiqariladi.

Guruhiy ish usuli o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlik qilish, mas’uliyatni taqsimlash va mustaqil fikr bildirish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

O‘zaro baholash va refleksiya. O‘quvchilarning o‘z ishlari ustida mulohaza yuritishi ularning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Refleksiya jarayoni orqali ular o‘z yutuqlari va kamchiliklarini anglab, kelajakda o‘z ustida ishlash yo‘nalishlarini belgilab oladilar. O‘zaro baholash esa o‘quvchilarga tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va xolisona yondashish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Samarali refleksiya va baholash uchun quyidagi tavsiyalarni qo‘llash mumkin:

- Har bir dars oxirida “Bugun nimalarni o‘rgandik?”, “Shakllar haqida yana nimalarni bilishni xohlaysiz?” kabi savollar orqali refleksiya o‘tkazish;
- O‘quvchilarga o‘z ishlari yoki do‘stlarining ishlarini baholash imkoniyatini berish (masalan, “Sen qanday shakl yasading va nima uchun?” savoli orqali ularning fikrlash jarayonini rivojlantirish);
- O‘yin shaklidagi testlar orqali o‘rganilgan mavzuni mustahkamlash va o‘quvchilarning faol ishtirokini oshirish.

Shunday qilib, refleksiya va o‘zaro baholash o‘quvchilarning o‘qish jarayoniga ongli yondashuvini rivojlantirib, ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini oshiradi.

Ushbu metodik tavsiyalar orqali inklyuziv sinflarda geometrik masalalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish mumkin. Inklyuziv muhitda turli darajadagi qobiliyatlarga ega o‘quvchilar bilan ishlashda moslashuvchan yondashuv ta’limning inklyuzivligi va sifatini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musurmonova, O. Umumiy pedagogika. Yoshlar nashriyot uyi, 8-oktabr 2020-yil - 48-49 bet.
2. Qodirova F. U., Pulatova D. A. Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika //Darslik. Chirchiq. – 2022.
3. Bakhromova G. Inklyuziv ta’limni tashkil etishda innovatsion yondoshuvlar: muammo va yechimlar //Nordic_Press. – 2024. – T. 3. – №. 0003.
4. X. N. Muzaffarova, D. Tangirova „Inklyuziv ta’lim“. library.samdukf.
5. A.Jo‘rayev. Matematika darslarida qiziqarli masalalardan foydalanish. “Zamonaviy pedagogika va psixologiyaning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. 27-mart, 2024. 443-447 b
6. Po‘latova K.N. Boshlang‘ich sinflarda geometrik masalalarni yechishda interfaol texnologiyalardan foydalanish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 7. – C. 430-438.

7. Madrahimov R.M., Abdullayev J.Sh., Kamalov N.B. Masala qanday yechiladi. Uslubiy qo‘llanma. Urganch, 2013. 102 bet
8. Sirojetdinovna A. G. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fazoviy tasavvurlarini shakllantirishning metod va usullari //Ta‘lim fidoyilari. – 2022. – T. 18. – №. 5. – C. 470-476.
9. Po‘latova K.N. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida ta‘lim jarayonlariga zamonaviy yondashuvlar //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 371-374.